

ENSINO DE SISTEMAS DE NUMERAÇÃO: o conhecimento especializado de professores em tarefas reflexivas sobre leitura e escrita matemática

Andresa Dionízio da Silva
Faculdade SESI - São Paulo
andresa.silva@sesisp.org.br

Débora Costa Cona Gonsales
Faculdade SESI - São Paulo
debora.gonsales@sesisp.org.br

Sonia de Cassia Santos Prado
Faculdade SESI - São Paulo
sonia.prado@sesisp.org.br

Resumo: Esta pesquisa analisou como atividades reflexivas sobre sistemas de numeração contribuem para o desenvolvimento do conhecimento especializado de professores de matemática. O estudo foi realizado com participantes do curso de pós-graduação Matemática ao Quadrado, focando especificamente no sistema de base 6. A metodologia adotada combinou análise documental e aplicação do modelo MTSK (*Mathematics Teacher's Specialized Knowledge*), pretendendo responder a seguinte questão norteadora: Que subdomínios do MTSK são revelados numa tarefa reflexiva para professores de matemática sobre Sistemas de Numeração? Os resultados demonstraram que as tarefas propostas ativam principalmente dois subdomínios: *Knowledge of Topics* (KoT), relacionado ao conteúdo matemático, e *Knowledge of Features of Learning Mathematics* (KFLM), voltado para aspectos pedagógicos. Os resultados demonstram que as atividades propostas potencializam a compreensão dos professores sobre algoritmos, representações e dificuldades de aprendizagem, contribuindo para uma prática docente mais reflexiva. Percebe-se que a abordagem de sistemas não decimais, articulada a recursos didáticos e discussões pedagógicas, fortalece a formação continuada de professores.

Palavras-chave: Bases Numéricas; Conhecimento especializado; MTSK; Sistema de Numeração; Formação de professores que ensinam matemática.

1 Introdução

A formação de professores de matemática tem sido alvo de discussões no campo da Educação Matemática, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de conhecimentos que transcendam a mera transmissão de conteúdo. Pesquisas recentes têm destacado a importância do conhecimento especializado do professor como fator determinante para superar essas dificuldades (CARRILLO et al., 2018). Nesse contexto,

esse conhecimento especializado – que engloba tanto aspectos matemáticos quanto pedagógicos – assume papel central no planejamento e na execução de atividades que promovam a aprendizagem significativa.

A pesquisa foi conduzida no âmbito do curso Matemática ao Quadrado, uma parceria entre a Faculdade SESI e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O foco no sistema de numeração de base 6 se justifica por sua potencialidade em promover reflexões profundas sobre a natureza do nosso sistema decimal, além de oferecer oportunidades potentes para o trabalho com representações matemáticas alternativas.

O estudo parte da seguinte questão: Que subdomínios do MTSK são revelados numa tarefa reflexiva para professores de matemática sobre Sistemas de Numeração? Para responder a essa questão, adotamos uma abordagem qualitativa, combinando análise documental com a aplicação sistemática do referencial teórico.

2 Marco Teórico

Nesta seção, trataremos da revisão bibliográfica referente à abordagem do Sistema de Numeração em distintas bases, haja vista as considerações de Camacho e Guerreiro (2018) sobre as ponderações do MTSK no que tange ao conhecimento especializado do professor referendado nas tarefas propostas.

Liñan, Contreras e Barrera (2015) assumem que a especificidade dos conhecimentos do professor em relação ao ensino afeta tanto o conhecimento matemático quanto o conhecimento didático do conteúdo matemático.

O conhecimento do professor que ensina matemática tem-se tornado objeto de estudo de diversos pesquisadores nas últimas décadas. Entre eles, Carrillo et al. (2018) apresentam o *Mathematics Specialized Teachers' Knowledge* (MTSK), que é um modelo que destaca o conhecimento especializado do professor de matemática, considerando três domínios: *Mathematical Knowledge* (MK); *Pedagogical Content Knowledge* (PCK); e crenças sobre a matemática e seu ensino. Neste trabalho, destacaremos quais subdomínios do MK e do PCK podem ser mobilizados em tarefas formativas para professores de matemática.

O MK divide-se em três subdomínios: *Knowledge of Topics* – KoT, *Knowledge of Structure of Mathematics* - KSM e *Knowledge of Practice in Mathematics* - KPM.

O PCK também se subdivide em três subdomínios: *Knowledge of Features of Learning Mathematics* – KFLM, *Knowledge of Mathematics Teaching* - KMT e *Knowledge of Mathematics Learning Standards* - KMLS.

O terceiro domínio do modelo MTSK é formado pelas crenças sobre a matemática, seu ensino e sua aprendizagem, que não serão objeto de estudo neste artigo.

3 Metodologia e Contexto

A pesquisa adotou a análise documental proposta por Cellard (2008) como método de investigação, tratando os materiais escritos como fontes primárias capazes de guiar o processo de pesquisa por diferentes caminhos analíticos. Esta abordagem compreende três etapas principais: análise preliminar do corpus, avaliação crítica organizada em cinco dimensões (contexto, autoria, autenticidade, natureza do texto e conceitos-chave) e interpretação final que reorganiza os elementos para extração de significados relevantes. O estudo concentrou-se nos materiais do curso "Matemática ao Quadrado", desenvolvido em parceria entre a SEDUC-SP e a Faculdade SESI para formação de professores de Matemática do Ensino Fundamental e Médio, com foco específico na Unidade Curricular 1 sobre Pensamento Aritmético e, mais particularmente, no Encontro Formativo 2 acerca de Sistemas de Numeração.

Os documentos foram elaborados por Formadores Docentes (FD) com acompanhamento de Formadores Articuladores (FA), garantindo sua autenticidade através do alinhamento com os objetivos do Projeto Pedagógico do Curso (Faculdade SESI, 2024). Este estabelece quatro metas principais: (1) compreensão histórica dos sistemas numéricos, (2) superação da visão mecânica dos algoritmos, (3) desenvolvimento de estratégias didáticas contextualizadas e (4) formação de postura crítica sobre o ensino matemático. A estrutura dos materiais divide-se em quatro componentes - Leitura Preliminar (LP), Folha de Informação (FI), Folha de Tarefa (FT) e Leitura Complementar (LC) - sendo que para esta pesquisa selecionamos especificamente a FT01 e as FI01B e FI01D, que abordam o Sistema de Numeração na base 6.

Com base neste marco metodológico, a análise concentrou-se nos domínios *Mathematical Knowledge* (MK) e *Pedagogical Content Knowledge* (PCK) do modelo MTSK, examinando especificamente como as tarefas propostas desenvolvem o conhecimento especializado de professores sobre sistemas de numeração em diferentes bases. A investigação privilegiou a compreensão da lógica interna desses sistemas e seu potencial formativo para a prática docente, considerando tanto aspectos conceituais quanto didáticos do ensino de matemática.

4 Análise e Resultados

A análise desenvolvida baseou-se no exame detalhado das tarefas propostas, considerando seus enunciados, com o propósito de identificar o conhecimento especializado que pode ser desenvolvido por meio dessas atividades. As tarefas selecionadas foram elaboradas para que os professores cursistas alcançassem três objetivos principais: identificar e comparar as características dos diferentes sistemas de numeração; utilizar bases alternativas para explicar processos de agrupamento; trocar e formular hipóteses sobre as possíveis dificuldades de aprendizagem dos alunos ao resolver problemas envolvendo esses sistemas (Faculdade Sesi de Educação, 2024). A metodologia adotada, fundamentada em Cellard (2008), compreendeu um processo de desconstrução e reconstrução crítica do material documental, orientado pelos subdomínios do MTSK. Essa abordagem permitiu não apenas identificar os conhecimentos matemáticos e pedagógicos mobilizados, mas também compreender as relações entre eles e seu potencial para a formação docente.

O estudo articulou três dimensões complementares: a estrutura conceitual das tarefas, os processos cognitivos envolvidos e suas potencialidades formativas. Essa perspectiva tripla revelou como as atividades favorecem o desenvolvimento do conhecimento especializado dos professores, especialmente no que se refere aos sistemas de numeração e suas aplicações pedagógicas. A análise minuciosa dos materiais demonstrou que as tarefas foram projetadas para promover uma compreensão aprofundada tanto dos aspectos matemáticos quanto dos desafios didáticos relacionados ao ensino de

sistemas em bases não decimais, destacando-se como ferramentas eficazes para a formação continuada de educadores.

A Folha de Tarefa FT01 apresenta orientações que direcionam os cursistas para a resolução das Folhas de Informação FI01B e FI01D, conforme demonstrado na Figura 1

Figura 1 – Folha de Tarefa FT01

Fonte: Arquivos do Curso Matemática²

A Folha de Informação FI01B apresenta a proposta de resolução indicando que os números em questão estão representados no sistema de base 6, como ilustra a Figura 2.

Figura 2 – Folha de Informação FI01B

Fonte: Arquivos do Curso Matemática²

A Folha de Tarefa FT01 (Figura 1), em seu item 2, orienta a resolução da Folha de Informação FI01B, a partir de materiais didáticos disponibilizados. Este recurso é destinado à representação de agrupamentos na base 6 (Figura 3), que serve como apoio para a realização das operações propostas.

Figura 3 – Material didático e agrupamentos

Fonte: Autoria própria

O uso do material didático permite a realização de agrupamentos significativos, nos quais seis triângulos formam um hexágono e seis hexágonos compõem uma "colmeia" (Figura 3). Essa atividade foi planejada para estimular nos professores uma reflexão sobre as relações entre o sistema decimal e algoritmos em outras bases, visando consolidar a compreensão conceitual dos princípios matemáticos envolvidos. A abordagem comparativa entre bases distintas busca destacar a universalidade das estruturas numéricas, mesmo quando os valores posicionais variam.

A utilização deste recurso enquadra-se no subdomínio KMT (*Knowledge of Mathematics Teaching*) do PCK, na categoria Recursos Materiais e Virtuais, exigindo do professor conhecimentos pedagógicos para selecionar, adaptar e aplicar o material conforme o contexto da turma. As evidências do conhecimento especializado revelam-se quando os cursistas demonstram compreensão dos princípios da base 6, como a limitação a seis algarismos e as similaridades estruturais com outros sistemas, especialmente nos processos de agrupamento, troca e valor posicional. Essa análise permite classificar a tarefa no subdomínio KoT (*Knowledge of Topics*) do MK, abrangendo Procedimentos e Registros de Representação, pois exige o domínio das características dos sistemas numéricos e suas múltiplas formas de expressão.

A atividade pressupõe que os professores, ao mobilizarem conhecimentos prévios, identifiquem a estrutura posicional comum a diferentes bases, mantendo a disposição tradicional dos algarismos (da esquerda para a direita, em ordem decrescente de valor). A articulação entre manipulação física e reflexão teórica fortalece a formação docente, capacitando os professores a criar situações de aprendizagem significativas, com base na compreensão profunda dos sistemas numéricos e suas aplicações pedagógicas.

Ao utilizar o material manipulativo, a operação pode ser resolvida da seguinte forma, com o auxílio do material didático (Figura 4):

$215_6 \rightarrow 2$ colmeias, 1 hexágono e 5 triângulos

$123_6 \rightarrow 1$ colmeia, 2 hexágonos e 3 triângulos

Figura 4 – Adição utilizando o material didático

Fonte: Autoria própria

A operação de adição realizada com o material concreto resulta inicialmente em 3 colmeias, 3 hexágonos e 8 triângulos, que após o processo de conversão na base 6 - onde 6 triângulos equivalem a 1 hexágono - transforma-se em 3 colmeias, 4 hexágonos e 2 triângulos, representado pelo numeral 342_6 . Este mecanismo de reagrupamento demonstra plena equivalência com o algoritmo tradicional da adição no sistema decimal, particularmente com o processo de "vai um", revelando a correspondência estrutural fundamental entre os sistemas numéricos, que mantêm os princípios aritméticos independentemente da base adotada.

Conforme orientado no item 4 da FT01, os cursistas são direcionados para a resolução da Folha de Informação FI01D, que apresenta questionamentos reflexivos (Figura 5), projetados para promover uma análise crítica sobre os processos de ensino e aprendizagem de sistemas numéricos. Esta etapa da formação busca desenvolver nos professores a competência técnica para realizar operações em diferentes bases e, principalmente, a capacidade de refletir sobre sua prática pedagógica e antecipar as dificuldades que seus alunos poderão enfrentar ao trabalhar com esses conceitos matemáticos. Esta dupla perspectiva - matemática e pedagógica - caracteriza o desenvolvimento do conhecimento especializado do professor, integrando saberes disciplinares e didáticos de forma articulada e significativa.

Figura 5 – Folha de Informação FI01D

Fonte: Arquivos do Curso Matemática²

Ao promover a reflexão sobre as semelhanças e diferenças entre as operações nas bases 6 e 10, busca-se que o professor cursista identifique tanto os elementos estruturais comuns - como os processos de agrupamento e o princípio do valor posicional - quanto as particularidades decorrentes da variação da base numérica, que determina o conjunto de algoritmos utilizáveis a partir do zero. Esta discussão enquadra-se no subdomínio KoT (*Knowledge of Topics*), na categoria Procedimentos, pois demanda do professor o domínio das propriedades dos sistemas de numeração e das relações entre diferentes bases, além da compreensão dos princípios matemáticos que garantem o funcionamento consistente dos algoritmos em qualquer base numérica, evidenciando a universalidade de padrões operacionais como o mecanismo de "vai um".

A sequência formativa proposta no item 5 da FT01 (Figura 6) avança para uma dimensão pedagógica essencial, orientando os cursistas a discutirem e anteciparem as possíveis dificuldades que seus alunos poderiam enfrentar ao trabalhar com essa tarefa.

Esta etapa visa desenvolver a capacidade didática dos professores, incentivando-os a aplicar seu conhecimento matemático especializado na identificação de obstáculos de aprendizagem e no planejamento de estratégias adequadas para superá-los, demonstrando como a análise comparativa entre bases numéricas se constitui como uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento profissional docente, integrando aprofundamento conceitual e prática educativa qualificada.

Figura 6 – Item 5 da FT01

5. Quais dificuldades podem ser apresentadas pelos alunos ao desenvolverem esta tarefa? (5 minutos)

Fonte: Arquivos do Curso Matemática²

A proposta de questionamento destaca a importância da exploração de diferentes bases numéricas como estratégia para consolidar a compreensão conceitual desses processos matemáticos. Essa abordagem reflexiva permite classificar a atividade no subdomínio KFLM (*Knowledge of Features of Learning Mathematics*) do PCK, especificamente na categoria Pontos fortes e dificuldades, pois promove entre os professores uma análise crítica dos erros mais comuns e das principais barreiras de aprendizagem encontradas pelos estudantes, facilitando a identificação de estratégias pedagógicas mais eficazes.

Os resultados obtidos demonstram que as tarefas desenvolvidas no Encontro Formativo 2 da Unidade Curricular 1 - Práticas de ensino para o desenvolvimento do Pensamento Aritmético - constituem ferramentas valiosas para o aprimoramento do conhecimento especializado do professor de matemática, integrando de forma harmoniosa tanto os aspectos matemáticos quanto os pedagógicos. Essa integração se revela fundamental para a formação de professores capazes não apenas de dominar os conteúdos, mas também de transpor didaticamente esses conhecimentos, adaptando-os às necessidades específicas de seus alunos e às particularidades de cada contexto educativo.

Considerações Finais

Este estudo teve como objetivo principal analisar o desenvolvimento do conhecimento especializado de professores de matemática, tomando como objeto de investigação os sistemas de numeração nas bases 6 e 10, conteúdos previstos para os Anos Finais do Ensino Fundamental. A pesquisa centrou-se na análise de tarefas formativas propostas no curso Matemática ao Quadrado, que buscam promover uma compreensão aprofundada dos aspectos conceituais e estratégias pedagógicas mais adequadas para o ensino desses sistemas numéricos. A abordagem adotada permitiu identificar a importância de uma formação docente que integre teoria e prática, capacitando os professores a transpor didaticamente esses conhecimentos para a realidade da sala de aula.

Em resposta à questão norteadora - "Que subdomínios do MTSK são revelados numa tarefa reflexiva para professores de matemática sobre Sistemas de Numeração?" - os resultados demonstraram a mobilização predominante de três subdomínios principais. No âmbito do Conhecimento Matemático (MK), destacou-se o subdomínio KoT (*Knowledge of Topics*), com ênfase nas categorias Procedimentos, Definições/propriedades e Registros de Representação. Quanto ao Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK), evidenciaram-se os subdomínios KFLM (*Knowledge of Features of Learning Mathematics*), particularmente na categoria Pontos Fortes e Dificuldades, e KMT (*Knowledge of Mathematics Teaching*), com foco nos Recursos materiais e virtuais. Esses achados reforçam a importância de investir na formação especializada dos professores,

capacitando-os para identificar obstáculos epistemológicos e intervir de forma qualificada nas dificuldades de aprendizagem dos alunos.

Conclui-se que as tarefas analisadas, ao estabelecerem relações entre as operações nas bases 6 e 10, constituem ferramentas valiosas para a formação continuada de professores de matemática. Elas não apenas ampliam o repertório de conhecimento especializado e pedagógico dos professores, como também os capacitam a transcender o conhecimento meramente instrumental dos alunos, promovendo uma compreensão mais profunda dos sistemas numéricos. A observação sistemática dos diferentes subdomínios do MTSK ao longo da investigação demonstrou o potencial dessas atividades para desenvolver tanto os aspectos conceituais quanto didáticos do ensino de matemática, contribuindo significativamente para a qualidade da prática docente.

Referências

- CAMACHO, A. M. R; GUERRERO, L. S. *Conocimiento especializado del profesor de primaria en formación: un estudio de caso de la enseñanza de la noción de razón*. *Cuadrante*, v. 28, n. 2, 2018.
- CARRILLO-YAÑEZ, J. C. N. MONTES, M., CONTRERAS, L. C., FLORES-MEDRANO, E., ESCUDERO-AVILA, D., ... MUÑOZ-CATALÁN, M. C. The mathematics teacher's specialised knowledge (MTSK) model. *Research in Mathematics Education*, 20(3), 236–253, 2018. <https://doi.org/10.1080/14794802.2018.1479981>
- CELLARD, André. A análise documental. In: POUPART, Jean et al. *A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos*. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 295-316. (Coleção Sociologia).
- FACULDADE SESI DE EDUCAÇÃO. Projeto Político Pedagógico do Curso de especialização em Práticas Educacionais para o ensino da Matemática para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio (pós-graduação lato sensu). São Paulo: Faculdade Sesi de Educação, 2024.
- LIÑÁN, M. M.; CONTRERAS, L. C.; BARRERA, V. *Conocimiento de los Temas (KoT)*. In: CARRILLO, J.; CONTRERAS, L. C.; MONTES, M. (Ed.). *Reflexionando sobre el conocimiento del profesor: actas de las II Jornadas del Seminario de Investigación de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Huelva*. Huelva: SGSE, 12-20, 2015.